

Keberadaan Mikroba dalam Fermentasi Minuman Tradisional

Nafidzah Shadrina Izzati (2210422021)-Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas.

Kuliner tradisional Indonesia merupakan suatu hasil budaya yang sangat erat dengan karakteristik masyarakat. Hampir seluruh kepulauan di Indonesia, memiliki tradisi dan ciri khas makanan tersendiri di setiap daerah dengan cita rasa yang berbeda. Pengolahan makanan khas daerah yang menggunakan bioteknologi konvensional, salah satunya dengan metode fermentasi. Pengolahan makanan tersebut tidak terlepas dari peranan mikroorganisme berupa bakteri dan kapang. Penggunaan mikroorganisme terhadap suatu bahan pangan bergantung pada bahan dasar dan hasil akhir yang ingin diperoleh. Fermentasi merupakan salah satu metode pengolahan pangan yang telah lama digunakan dan merupakan metode ekonomis yang digunakan dengan tujuan memperpanjang umur simpan dan meningkatkan kualitas produk. Tak hanya itu, pengolahan pangan dengan menggunakan metode fermentasi sering dimanfaatkan karena mampu memperpendek waktu masak, menyediakan kandungan gizi yang lebih baik, menghilangkan kandungan toksin pada pangan, meningkatkan rasa dan aroma, dan dapat dikategorikan sebagai pangan fungsional yang memberikan manfaat pada kesehatan. Kefir adalah produk susu fermentasi yang mempunyai rasa yang spesifik sebagai hasil fermentasi bakteri asam laktat dan khamir yang hidup bersama sama dan saling menguntungkan. Fermentasi alkohol pada nira aren terjadi secara spontan akibat adanya mikroba yang berasal dari nira itu sendiri yang merupakan mikroorganisme indigenous. Penelitian fermentasi memiliki banyak manfaat yang signifikan untuk masa depan, mencakup berbagai aspek dari kesehatan manusia hingga keberlanjutan lingkungan, seperti untuk peningkatan kesehatan dan gizi, keberlanjutan dan efisiensi pangan, serta inovasi teknologi industri.

Pada penelitian sebelumnya menjelaskan keberadaan bakteri dan khamir pada fermentasi kefir susu kambing dapat dianalisis bahwa fermentasi yang terjadi pada kefir merupakan heterofermentatif karena tidak hanya menghasilkan asam laktat, namun juga menghasilkan senyawa lain alkohol dan CO₂ (Pamericar & Periadnadi, 2018). Setelah dilakukan uji fermentasi tabung Durham terhadap delapan isolat khamir, lima isolat diantaranya dapat menghasilkan gas CO₂ yang ditandai dengan terbentuknya gas pada tabung sehingga tabung Durham naik ke permukaan (Periadnadi, 2018). Menurut Azizah dkk.,(2012) semakin tinggi kadar gula dalam suatu nira menandakan semakin besar nutrisi yang akan digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Mikroba tersebut memanfaatkan sukrosa dan komponen lain untuk hidupnya serta mengalami perkembangbiakan sehingga jumlah dan jenis mikroba akan meningkat dan menyebabkan perubahan fisiokimia nira (Jaya dkk., 2015).

Penggunaan kefir di Indonesia sendiri belum begitu dikenal oleh masyarakat karena minuman kefir bukanlah minuman yang berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keberadaan mikroba pemfermentasi pada minuman kefir air susu kambing etawa (Pamericar & Periadnadi, 2018). Fermentasi alkohol pada nira aren terjadi secara spontan akibat adanya mikroba yang berasal dari nira itu sendiri yang merupakan mikroorganisme indigenous. Secara umum khamir merupakan produsen utama penghasil alkohol salah satunya adalah genus *Saccharomyces*. Sel khamir lebih banyak digunakan untuk memproduksi alkohol secara komersial dibandingkan dengan bakteri (Periadnadi, 2018). Pengolahan makanan dengan metode fermentasi memberikan beberapa manfaat kesehatan dan peningkatan gizi yang signifikan. Proses fermentasi membantu meningkatkan bioavailabilitas nutrisi dan menghasilkan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Sebagai contoh, makanan fermentasi sering mengandung probiotik yang dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Fermentasi juga dapat mengurangi atau menghilangkan senyawa antinutrisi dan toksin dalam bahan pangan, membuatnya lebih aman dan bergizi untuk dikonsumsi (Fanworth, 2005).

Kefir susu kambing mengandung berbagai jenis mikroorganisme, termasuk bakteri asam laktat dan khamir, yang bekerja bersama untuk menghasilkan produk dengan rasa dan tekstur yang unik serta manfaat kesehatan tambahan. Bakteri asam laktat seperti *Lactobacillus* spp. dan *Streptococcus* spp. memainkan peran penting dalam fermentasi, menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH dan mencegah pertumbuhan patogen (Dobson, 2011). Khamir dalam kefir susu kambing, seperti *Saccharomyces cerevisiae*, terlibat dalam produksi alkohol dan karbon dioksida, yang memberikan kefir karakteristik karbonasi dan sedikit rasa alkohol (Liu, 2004). Fermentasi nira aren biasanya melibatkan

mikroorganisme indigenous yang ada dalam bahan mentah, termasuk *Saccharomyces* spp. dan bakteri asam laktat. Mikroorganisme ini memfermentasi gula dalam nira menjadi alkohol dan asam organik, memberikan rasa dan aroma yang khas pada produk akhir (Fanwort, 2005).

Kuliner tradisional Indonesia yang kaya akan keragaman regional mengandalkan metode pengolahan konvensional seperti fermentasi, yang melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dan kapang. Fermentasi digunakan tidak hanya untuk memperpanjang umur simpan makanan tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan nilai gizi produk akhir. Contoh spesifik dari produk fermentasi adalah kefir susu kambing dan nira aren, di mana bakteri asam laktat dan khamir memainkan peran penting dalam menghasilkan karakteristik unik dan manfaat kesehatan dari produk tersebut. Penelitian fermentasi menunjukkan bahwa mikroba ini tidak hanya menghasilkan asam laktat tetapi juga alkohol dan CO₂, menunjukkan fermentasi heterofermentatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya kefir dan fermentasi nira aren dalam meningkatkan bioavailabilitas nutrisi, mengurangi senyawa antinutrisi, dan menyediakan probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Savadogo. 2012 "The Role of Fermentation Reactions in the Generation of Flavor and Aroma of Foods," in *Fermentation*, CRC Press, , pp. 65–102.
- Akan, O. D., & Le Bo, T. 2023. Traditional fermented foods: Challenges, sources, and health benefits of fatty acids. *Fermentation*, 9(2), 110.
- Atro, R. A., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. 2015. Keberadaan mikroflora alami dalam fermentasi cuka apel hijau (*Malus sylvestris* Mill.) kultivar granny smith. *Jurnal Biologi UNAND*, 4(3).**
- Azizah, N, A. N. Al-Baarri, dan S.Mulyani. 2012. Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol, pH, dan Produksi Gas Pada Proses Fermentasi Bioetanol Dari Whey Dengan Substitusi Kulit Nanas. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*. 1, 2.
- Dansakul, S., Charoenchai, C., Uairong, H., & Leelawatcharamas, V. 2004. Yeasts and traditional fermented foods and beverages. *FoodMicro 2004: 19th International ICFMH Symposium*, Portoroz, Slovenia, 263
- Dobson, A., O’Sullivan, O., Cotter, P. D., Ross, P., & Hill, C. 2011. High-throughput sequence-based analysis of the bacterial composition of kefir and an associated kefir grain. *FEMS Microbiology Letters*, 320(1), 56-62.
- Faridah, HD and Sari, SK. 2019. Utilization of microorganism on the development of halal food based on biotechnology. *Journal of Halal Product and Research*. vol 2(1): 33-43.
- Farnworth, E.R. 2005. Kefir - A Complex Probiotic. *Food Science and Technology Bulletin: Functional Foods*, 2(1), 1-17.
- Griana, T. P., & Kinasih, L. S. 2020. Potensi makanan fermentasi khas Indonesia sebagai imunomodulator. In *Prosiding Seminar Nasional Biologi* (Vol. 6, No. 1, pp. 401-412).
- Jaya, Riko S., G. Sentosa, dan Ridwansyah. 2015. Pengaruh Suhu Pemanasan dan Lama Penyimpanan Terhadap Perubahan Kualitas Nira Aren (*Arenca pinnata*). *J.Rekayasa Pangan dan Pert.* 4,1.
- Kołożyn-Krajewska, D., & Dolatowski, Z. 2023. Traditional and new microorganisms in lactic acid fermentation of food. *Fermentation*, 9(12), 1019.
- Liu, S. Q., Holland, R., & Crow, V. L. 2004. Esters and their biosynthesis in fermented dairy products: A review. *International Dairy Journal*, 14(11), 923-945.
- Nyhan, L. M., Lynch, K. M., Sahin, A. W., & Arendt, E. K. 2022. Advances in Kombucha Tea Fermentation: A Review. *Applied Microbiology*, 2(1), 73-103.

- Pamericar, M., & Periadnadi, N. 2018. Keberadaan Mikroba Pemfermentasi pada Minuman Kefir Air Susu Kambing Etawa Existence of Fermentation Microbe in Kefir Etawa Goat Milk.**
- Periadnadi, P., Sari, D. K., & Nurmiati, N. 2018. Isolasi dan keberadaan khamir potensial pemfermentasi nira aren (*Arenga pinnata* Merr.) dari dataran rendah dan dataran tinggi di Sumatera Barat. *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, 4(1), 29-36.**
- R. Bao. 2018. "Shortening Fermentation Period and Quality Improvement of Fermented Fish, Chouguiyu, by Co-inoculation of *Lactococcus lactis* M10 and *Weissella cibaria* M3," *Front Microbiol.*, 9
- R. F. Mcfeeters. 2004. "Fermentation Microorganisms and Flavor Changes in Fermented Foods,"
- R. Sharma, P. Garg, P. Kumar, S. K. Bhatia, and S. Kulshrestha. 2020. "Microbial fermentation and its role in quality improvement of fermented foods," *Fermentation*, MDPI AG., 6(4).
- Tamang, J. P., Watanabe, K., & Holzapfel, W. H. 2016. Review: Diversity of Microorganisms in Global Fermented Foods and Beverages. *Frontiers in Microbiology*, 7(377). doi:10.3389/fmicb.2016.00377.
- Warawardhana, D dan Maharani, Y. 2014. Indonesia Culinary Center. *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa dan Desain*. vol 3(1): 1-6.